

1.1 Naturstoffbasierte Schlichte zur Funktionalisierung von Flachsfasern für den Einsatz in Faser-Kunststoff-Verbunden

Referent: Marc Fleischmann, M. Sc.,
Maistrovoi, Anton, M. Sc.,
Bratge, Leonie, B. Sc.,
Chavoshi, Ava, B. Sc.,
Kaufmann, Jörg, Dr.-Ing. Dipl.-Ing.,
Cebulla, Holger, Prof. Dr.,
Mehring, Michael, Prof. Dr.
Technische Universität Chemnitz, Deutschland

1 Stand der Wissenschaft und Technik

Der Anteil naturfaserverstärkter Kunststoffe (NFK) am Markt der Leichtbaumaterialien ist stetig wachsend [1], [2]. Aufgrund ihrer spezifischen Steifigkeit sind Flachsfasern für den Einsatz als Faserverstärkung in Leichtbauanwendungen prädestiniert, der Elastizitätsmodul ist vergleichbar mit dem industriell etablierter Glasfasern. Einem verbreiteten Einsatz in strukturellen Bauteilen steht die begrenzte Länge der Naturfasern und die damit meist einhergehende, textiltechnisch notwendigen Verdrehung der Fasern zum Garn gegenüber.

Die Verarbeitung von Flachsfaserbändern mit gerichteter Faserorientierung ist zielführend, um die hohen spezifischen mechanischen Eigenschaften von Flachsfasern im NFK ausnutzen zu können. Flachsfaserbänder ohne Verdrehung, jedoch mit gerichteter Faserorientierung, besitzen eine derart niedrige Zugfestigkeit, dass die textiltechnische Weiterverarbeitung oft unmöglich ist. Mangels Reibung zwischen den Fasern der Bandstruktur gleiten die Fasern unter geringster Zuglast aneinander ab und das Band versagt. Zur textilen Weiterverarbeitung müssen die endlich langen Flachsfasern zu einem Garn verdreht werden, sodass Reibung zwischen den Fasern vorhanden ist und die notwendige Garnzugfestigkeit in der Garnstruktur erreicht wird. Der durch die Garndrehung aufgebrachte Drehungswinkel der Fasern relativ zur Garn-Längsachse steht dem eigentlichen Ziel einer gerichteten Faserorientierung entgegen. Bereits in gering-verdrehten Garnen beträgt der Garndrehungswinkel ca. 8–20 °[3], [4]. Derartige Abweichungen vom angenommenen Faserorientierungswinkel führen zu einer signifikanten Reduktion der übertragbaren Lasten im FKV. Eine FKV-typische, lastgerechte Orientierung der Verstärkungsfasern ist durch die gedrehte Garnstruktur also nicht mehr erreichbar. Von Baets et al. [3] wurde der Einfluss des Drehungswinkels von Flachsgarnen auf die mechanischen Zug-Eigenschaften in Faserrichtung untersucht. Verglichen wurde textiltechnisch nicht weiterverarbeitbares, unverdrehtes Hechel-Flachsband mit gering verdrehtem Flachsgarn und konventionell textiltechnisch verdrehtem Flachsgarn. Dabei wurde festgestellt, dass mit zunehmender Garndrehung und einhergehendem Garndrehungswinkel von bspw. 19,4 °(7,8 °) E-Modul bzw. Zugfestigkeit des NFK um bis zu 32 % (19 %) bzw. 30 % (13 %) abnehmen [3]. Um die vorteilhaften FKV-Eigenschaften von geringverdrehten Rovings bzw. unverdrehten Faserbändern ausnutzen zu können, muss die textile Verarbeitbarkeit sichergestellt werden. Dafür ist eine Erhöhung der Garnzugfestigkeit nötig.

2 Zielstellung

Für die Entwicklung eines NFK mit möglichst hohem biobasiertem Materialanteil kommt als Matrixmaterial epoxidiertes Leinöl (**E**poxidized **L**inseed **O**il, ELO) und als Verstärkungsfaserstruktur ein gering verdrehter Flachsroving zum Einsatz. Der Intention eines möglichst nachhaltigen Endprodukts folgend wird fast ausschließlich auf naturstoffbasierte, nachwachsende Rohstoffe zurückgegriffen. Die Faserstruktur wird im Tailored-Fiber-Placement (TFP) Verfahren aus den Flachsrovings gefertigt, die FKV-Fertigung erfolgt mittels Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI).

Der TFP Prozess erfordert verhältnismäßig niedrige Garnzugfestigkeiten und eignet sich daher gut zur Fertigung erster Material- und Referenzproben. Für andere textiltechnische Anwendungen, bspw. Weberei, Multiaxiallegen oder Dry Fiber Placement ist eine deutlich höhere Garnzugfestigkeit nötig. Die Garnzugfestigkeit des geringverdrehten Flachsrovings soll durch Aufbringen einer biobasierten Schlichte erhöht werden. Im Sinne einer Ein-Stoff-Strategie innerhalb des Polymeranteils des NFKs wird untersucht, ob aus den Edukten des ELO-basierten Matrixsystems ein geeignetes Schlichtesystem formuliert werden kann. Eine hohe chemische Strukturähnlichkeit zwischen Matrix und Schlichtematerial lässt zudem eine gute chemische Haftung beider Komponenten an der Faser/Schlichte–Matrix Grenzfläche erwarten. Vergleichbare Materialkombinationen wurden bereits erfolgreich u.a. als Bindemittelsystem in Lithium-Ionen Batterien untersucht [5]. Der Schlichteauftrag auf den Flachsroving soll in einem hinsichtlich Prozessgeschwindigkeit anwendungsnahen Verfahren erfolgen.

3 Methodik

3.1 Materialien – Flachsroving und Schlichte

Flachsroving der Fa. SachsenLeinen GmbH mit einer Feinheit von 1000 tex und 43 Drehungen/m wird mit Schlichte beschichtet. Die Garnfeinheit des unbehandelten Garns wird nach DIN 53830 im Weifverfahren bestimmt. Mittels Drehungsmesser in Anlehnung an ISO/DIS 2061 erfolgt die Messung der Garndrehung mit einer Vorspannkraft von 5 cN. Die Messergebnisse werden einer optischen Bildanalyse in Anlehnung an Ozkaya et al. [6] gegenübergestellt. Im Zuge der optischen Drehungsmessung wird die Messung des Drehungswinkels [6] durchgeführt. Die zu Grunde liegenden Daten bzw. arithmetischen Mittelwerte (MW) sind in Tabelle 1 zusammengefasst und dem Datenblatt (DB) gegenübergestellt. Messtechnisch wird eine Garnfeinheit von 924 tex, eine mittlere Faserlänge von 171 mm, eine Drehungszahl von 37 /m und ein Drehungswinkel von 13,3 ° ermittelt. Für alle Messreihen wurde eine Normalverteilung der Messdaten nach Shapiro-Wilk [7] nachgewiesen.

Tabelle 1: Charakteristische Kennwerte des Flachsrovings 1000 tex 43 Drehungen/m der Fa. SachsenLeinen nach Datenblatt (DB) und arithmetisches Mittel des Messwerts (MW)

Garnfeinheit		Mittlere Faserlänge	Drehungszahl			Drehungswinkel
DB	MW	MW	DB	MW	MW optisch	MW
1000 tex	924 ± 21 tex	171 mm	43 /m	37 ± 4 /m	37 ± 13 /m	13,3 ± 4,7 °

Als Schlichte wird ein oleochemisches Epoxidharz aus ELO und dem biobasierten Vernetzer Admerginsäure der Fa. Hobum Oleochemicals GmbH eingesetzt. Die Schlichtekomponenten werden in [5], [8] unterschiedlichen Anwendungen als Bindemittel forschungsseitig untersucht. Das Mischungsverhältnis zwischen ELO und Admerginsäure wird so gewählt, dass das entstehende Polymer im untervernetzten Zustand verbleibt. Dadurch bleibt der textile Charakter des Rovings erhalten. Weiterhin wird durch die Untervernetzung und die hieraus resultierende Restreaktivität der Schlichte eine kovalente Bindung an das Matrixharz an das Matrixharz möglich. Der Schlichteauftrag erfolgt mittels Tauchbad unter einer Liefergeschwindigkeit von 1,7 m/min. Die ELO/Admerginsäure-Schlichte wird in einer wässrigen Flotte dispergiert. Um eine möglichst stabile Dispersion zu erreichen, wird die auf 30 °C temperierte Flotte mit Zuckertensiden versetzt und mittels Stabrührer kontinuierlich durchmischt. Das Massenverhältnis des Schlichtematerials innerhalb der wässrigen Flotte wird in den Abstufungen 2 %, 2,75 % und 4,75 % variiert. Je Variante wurden 150 m Garn beschichtet. Die beschichteten Rovings werden auf 3“-Papphülsen aufgespult und anschließend im Umluftofen für 2 h bei 60 °C getrocknet. Danach erfolgt sofort die Konsolidierung der Schlichte bei 130 °C für 6 h.

3.2 Bestimmung mechanische Kennwerte von Flachsroving und NFK

In Anlehnung an DIN EN ISO 2062 wird mit den drei beschichteten Rovingvarianten sowie einer unbeschichteten Referenzprobe ein Garnzugversuch zur Ermittlung der Garnzugfestigkeit durchgeführt. Die Stichprobengröße beträgt $n = 30$. Die gewählte Prüflänge beträgt 300 mm und ist somit länger als die im Roving maximal gemessene Einzelfaserlänge von 273 mm. Um eine Vorschädigung des Rovings zu vermeiden, wird die Vorkspannkraft von 500 cN auf 100 cN herabgesetzt. Die Prüfgeschwindigkeit beträgt 100 mm/min, Umschlingklemmen dienen zur Einspannung.

Die Preforms für zur Fertigung der NFK-Probekörper werden im TFP-Verfahren hergestellt. Ein Preform besteht aus einer zweilagigen, unidirektionalen Flachsrovingverstärkung und wird mit 4 mm Stickpfadabstand gefertigt. Die Flächenmasse je Einzellage beträgt 250 g/m². Als Stickgrund dient ein wasserstrahlverfestigtes Viskosevlies mit einer Flächenmasse von 60 g/m² der Fa. Norafin Industries GmbH. Zur Fixierung der TFP-Struktur wird der Polyester Stickfaden L 200 Composite mit einer Feinheit von 2 x 4,9 tex der Fa. Alterfil in einem Stichabstand von 10 mm und einer Stichbreite von 8 mm verwendet. Der Einfluss von Stickgrund und Stickfaden soll hier vernachlässigt werden.

Der Einfluss der Schlichte auf Festigkeit und Elastizitätsmodul (E-Modul) des NFK wird im Zugversuch in Anlehnung an DIN EN ISO 527-5 mit unidirektionaler Faserrichtung parallel zur Zugrichtung geprüft. Der E-Modul wird als Sekante zwischen 0,05–0,15 % Dehnung ausgewertet, um den Bereich der maximalen Steigung des typischerweise nicht-linearen Kraft-Weg-Verlaufs von NFK-Materialien zu charakterisieren [9]. Die Auswertung des E-Moduls erfolgt auf 50 % Faservolumengehalt. Die Stichprobengröße beträgt $n = 10$.

Die NFK Probekörper werden im VARI-Verfahren mit Matrixharz, bestehend aus einer Formulierung aus ELO und Admerginsäure im Masseverhältnis 1:1 unter Zugabe von 3 % Methylimidazol als Katalysator, infusioniert. Nach abgeschlossener Harzinfusion wird der VARI-Aufbau auf eine Laminatstärke von 1 mm verpresst. Die Infusionstemperatur beträgt 85 °C, die Konsolidierung erfolgt in 1 h bei 170 °C.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Garnzugversuch

Abb. 1: Zugfestigkeit des Flachrovings 1000 tex mit 43 Drehungen/m, beschichtet mit ELO/Admergin säure-Schlichte im Verhältnis 2 %, 2,75 % und 4,75 %, in Anlehnung an DIN EN ISO 2062

Die Ergebnisse der Garnzugprüfung (vgl. Abb. 1 und

Tabelle 2) in Anlehnung an DIN EN ISO 2062 zeigen einen deutlichen Anstieg der Zugfestigkeit der mit ELO/Admergin säure-Schlichte beschichteten Rovings. Die Zugfestigkeit steigt mit zunehmender Schlichtekonzentration im Tauchbad. Mit der größten Schlichtekonzentration im Tauchbad von 4,75 % wird die Zugfestigkeit um das 18-fache gegenüber dem Ausgangswert erhöht, ohne den typischen biegeschlaffen, textilen Charakter des Rovings negativ zu beeinträchtigen. Um vergleichbare Zugkräfte zu erzielen, ist in der Regel eine deutlich höhere Garndrehung notwendig. Dies führt zwangsläufig zu einem größeren Garndrehungswinkel, der wiederum die FKV-Zugsteifigkeit und -festigkeit stark negativ beeinflusst. Zugleich verringert sich die relative Standardabweichung. Dies zeigt, dass die Schlichte zu einer wesentlich homogeneren Lastübertragung innerhalb der Garnstruktur des Rovings beiträgt und zu einer Vergleichmäßigung der mechanischen Rovingeigenschaften und damit zur besseren textilen Verarbeitbarkeit beiträgt.

Tabelle 2: Zugfestigkeit des Flachrovings 1000 tex mit 43 Drehungen/m, beschichtet mit ELO/Admergin säure-Schlichte, in Anlehnung an DIN EN ISO 2062

Konzentration Schlichte in Tauchbad	Zugfestigkeit Roving Mittelwert [cN/tex]	Zugfestigkeit Roving Standardabweichung	
		[cN/tex]	%
unbehandelt	3,28	2,45	74,73 %
2 %	28,80	10,76	37,35 %
2,75 %	41,28	10,81	26,19 %

4,75 %	59,59	14,05	23,57 %
---------------	-------	-------	---------

4.2 FKV Zugversuch

Im FKV-Zugversuch in Anlehnung an DIN EN ISO 527-5 mit Zugrichtung parallel zur Faserrichtung (vgl.

Tabelle 3) wird festgestellt, dass der Auftrag von Schlichte auf Basis von ELO/Admerginsäure zu einer Steigerung des E-Moduls von 33–45 % führt. Im Fall des am niedrigsten dosierten Schlichteauftrags tritt auch eine Steigerung der Zugfestigkeit von 20 % auf.

Tabelle 3: Mechanische Zug-Verbundeigenschaften in Faserrichtung der NFK-Proben mit ELO/Admerginsäure-Schlichte beschichteten Rovings, in Anlehnung an DIN EN ISO 527-5; E-Modul normiert auf 50 % Faservolumengehalt

Konzentration Schlichte in Roving-Tauchbad	E-Modul FKV [GPa]	relative SD E-Modul FKV	Festigkeit FKV [MPa]	relative SD Festigkeit FKV
unbehandelt	12,99	3,8 %	126	5,3 %
2 %	18,81	3,8 %	151	5,2 %
2,75 %	18,71	8,0 %	133	10,7 %
4,75 %	17,32	3,3 %	123	9,2 %

Die Steigerung des E-Moduls bei allen mit Schlichte beschichteten Proben kann damit begründet werden, dass die Schlichte durch ihre nahezu wässrige Auftragsviskosität deutlich besser die inhomogene Oberflächentopographie der Flachfasern benetzen kann als das Matrixharz. Durch die chemische Strukturähnlichkeit der untervernetzten Schlichte und der Matrix, ist eine kovalente Anbindung der Schlichte an der Grenzfläche zur Matrix während der Konsolidierung möglich. Hierdurch kann eine verbesserte Faser-Matrix-Haftung angenommen werden. In diesem Fall ist eine deutlich bessere Lastübertragung zwischen den Einzelfasern vorhanden, als durch eine hauptsächlich mechanische Verklammerung des Matrixharzes an der Faseroberfläche. Die auffällige Steigerung der FKV-Festigkeit der Probenserie mit der geringsten Schlichte-Auftragskonzentration kann darauf hindeuten, dass ein ausgeprägtes Optimum der aufgetragenen Schlichtemenge existiert. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass eine gesteigerte Faser-Matrix-Haftung auch zur Steigerung der FKV-Festigkeit führt. Der Abfall der FKV-Festigkeit mit steigendem Schlichteanteil ist deutlich ausgeprägter als der Abfall des E-Moduls. Dies deutet auf ein verändertes Materialverhalten außerhalb des elastischen Verformungsbereichs, bspw. im Schädigungs- bzw. Bruchverhalten mit zunehmendem Schlichteanteil hin. Denkbar ist eine Agglomeration der Schlichte zwischen Faser und Matrixharz. Durch die Untervernetzung der Schlichte könnten derartige Agglomerationen zu einer verfrühten Schädigung des Interfacebereichs bzw. sogar der Matrix führen. Beides hätte eine Absenkung der FKV-Festigkeit zur Folge.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Es kann nachgewiesen werden, dass Flachrovings mit aufgetragener Schlichte, die auf untervernetztem Matrixharz basiert, sowohl eine verbesserte Garnzugfestigkeit besitzen können als auch im FKV zu deutlich erhöhten faserparallelen FKV-Zugeigenschaften führen können. Darüber hinaus verspricht der Ansatz im Sinne

einer Ein-Stoff-Strategie im Polymeranteil von FKV hohes ökologisches Potential. Zur Validierung der aufgestellten Hypothesen hinsichtlich Beeinflussung des FKV-E-Moduls und FKV-Festigkeit wird im nächsten Schritt die Schlichtekonzentration im Tauchbad solange iterativ gesenkt, bis eine signifikante Änderung des E-Moduls im FKV-Zugversuch festgestellt werden kann. Ein technisch sinnvoller Kompromiss zwischen optimaler Garnzugfestigkeit und FKV-Eigenschaften muss gefunden werden. Mittels Rasterelektronenmikroskopie kann dann der Benetzungszustand der unterschiedlich benetzten Faseroberflächen evaluiert werden. Einzelfaserauszugsversuche können Aufschluss über das tatsächliche Interface-Verhalten zwischen Flachsfaser, ELO/Admerginsäure-Schlichte und ELO/Admerginsäure-Matrix geben. Weiteres Potential zur Steigerung der Faser-Matrix-Haftung bietet die Zugabe dedizierter Haftvermittler zur Schlichte.

Finanzierung

Diese Arbeit wurde vom Europäischen Sozialfond und dem Freistaat Sachsen gefördert (SAB FKZ. 100382174, „ecoWing“).

Europäische Union

Europa fördert Sachsen.

Europäischer Sozialfonds

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Literatur

- [1] M. Carus, A. Eder, and L. Scholz, “Bioverbundwerkstoffe - Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NFK) und Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC),” 2015.
- [2] M. Höher and L. Strimitzer, “FACHINFORMATION NATURFASER-VERBUNDWERKSTOFFE, Innovative Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen – Herstellung, Eigenschaften und Anwendung,” pp. 1–16, 2014.
- [3] J. Baets, D. Plastria, J. Ivens, and I. Verpoest, “Determination of the optimal flax fibre preparation for use in unidirectional flax-epoxy composites,” *J. Reinf. Plast. Compos.*, vol. 33, no. 5, pp. 493–502, 2014, doi: 10.1177/0731684413518620.
- [4] N. Graupner *et al.*, “Novel low-twist bast fibre yarns from flax tow for high-performance composite applications,” *Materials (Basel)*, vol. 14, no. 1, pp. 1–27, 2021, doi: 10.3390/ma14010105.
- [5] “Schlussbericht zum Vorhaben: Entwicklung von epoxid-basierten Bindern auf Basis nachwachsender Rohstoffe für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien (BeBAT),” 2019. [Online]. Available: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn061865.pdf.
- [6] Y. A. Ozkaya, M. Acar, and M. R. Jackson, “Yarn twist measurement using digital imaging,” *J. Text. Inst.*, vol. 101, no. 2, pp. 91–100, 2010, doi: 10.1080/00405000802263476.
- [7] S. S. Shapiro and M. B. Wilk, “An analysis of variance test for normality (complete samples),” *Biometrika*, vol. 52, no. 3–4, pp. 591–611, 1965, doi: 10.1093/biomet/52.3-4.591.
- [8] E. A. Baroncini, S. K. Yadav, G. R. Palmese, and J. F. Stanzioine III, “Recent advances in bio-based epoxy resins and bio-based epoxy curing agents,” *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 133, no. 45, 2016, doi: 10.1002/app.44212.

- [9] M. Kersani, S. V. Lomov, A. W. Van Vuure, A. Bouabdallah, and I. Verpoest, "Damage in flax/epoxy quasi-unidirectional woven laminates under quasi-static tension," *J. Compos. Mater.*, vol. 49, no. 4, pp. 403–413, 2015, doi: 10.1177/0021998313519282.